

Rapport de santé 2024

Sommaire

Introduction	5
Collecte de données	6
Caractéristiques des travailleurs examinés	8

Partie 1 - Chiffres relatifs à la santé

1	Mode de vie et santé	12
	Tabagisme	13
	Activité physique	19
	Indice de masse corporelle	25
	Tour de taille	30
	Tension artérielle	32
	Fonction pulmonaire ou spirométrie	37
	Test d'audition ou audiométrie	40
2	Problèmes de santé	42
3	Thérapie	52
4	Absentéisme pour maladie	62
5	Conclusion	76

Partie 2 - Chiffres relatifs au bien-être

	Introduction	85
1	Santé générale	
2	Absentéisme	88
3	Pression physique et mentale ressentie en raison du travail	90
4	Satisfaction au travail	96
5	Problèmes physiques liés au travail ou causés par celui-ci	98
6	Conclusion	114

Introduction

Le Groupe IDEWE organise chaque année une étude nuancée sur la **santé des travailleurs belges**. Cette étude apprend aux employeurs à quels problèmes de santé sont confrontés leurs travailleurs et de quelle manière ils peuvent apporter leur aide.

Nous avons réparti l'ensemble des travailleurs en **dix secteurs** :

Le rapport présente un aperçu des principaux problèmes de santé. Vous y trouverez les réponses aux questions suivantes :

- Le travailleur belge est-il souvent malade ?
- Quelle est la cause la plus fréquente de l'absentéisme ?
- Un secteur est-il en meilleure santé qu'un autre ?

Dans ce rapport, nous fournissons des données sur les indicateurs de santé que nous recueillons lors des consultations médicales :

- indice de masse corporelle (IMC) ;
- activité physique ;
- habitudes tabagiques ;
- tension artérielle ;
- problèmes de santé ;
- prise de médicaments ;
- absentéisme ;
- tests de la fonction pulmonaire ;
- audition.

Outre les indicateurs de santé susmentionnés, le rapport de 2024 fournira des indicateurs sur la manière dont les travailleurs perçoivent leur bien-être mental et physique. Les thèmes suivants ont été abordés lors des entretiens avec les travailleurs :

- santé générale ;
- jours de congé maladie ;
- problèmes physiques liés au travail ou causés par celui-ci ;
- pression physique et mentale ressentie en raison du travail ;
- satisfaction au travail.

Collecte de données

Ce rapport apporte une **image nuancée** de l'état de santé des travailleurs belges. Les employeurs peuvent ainsi découvrir à quels problèmes de santé leurs travailleurs sont confrontés, ce qui est important pour proposer la prévention ou l'assistance adéquate.

Les médecins du travail et les infirmiers du Groupe IDEWE examinent plus de 300 000 travailleurs chaque année. Ils mesurent un certain nombre de paramètres de santé et enregistrent les résultats dans un dossier médical électronique. Toutes les données sont stockées dans une **banque de données centrale**.

Dans cette étude, nous rapportons les données enregistrées lors des consultations médicales du travail habituelles (recrutement et périodiques) et des examens Fit4Work. Les données issues des examens spéciaux, tels que ceux effectués lors de la reprise du travail, d'une grossesse ou de consultations spontanées, ne sont pas incluses. Pour les travailleurs qui ont passé plusieurs examens médicaux pour le même employeur en 2024, nous ne tenons compte que des résultats de leur dernier contrôle. Les personnes qui travaillent pour plusieurs employeurs et qui ont passé plusieurs consultations pour leur emploi chez différents employeurs en 2024 sont incluses plusieurs fois dans l'analyse.

Seuls les travailleurs présentant un risque professionnel se rendent à un examen médical (sauf pour les examens Fit4Work). Cela signifie que les travailleurs suivants ne sont pas représentés dans cet échantillon :

- les travailleurs ne présentant aucun risque professionnel ;
- les travailleurs qui ont subi en 2024 un autre type d'examen que les examens précités.

Préalablement aux « consultations périodiques habituelles », les travailleurs reçoivent un questionnaire électronique qui est examiné et discuté avec le médecin ou l'infirmier lors de la consultation qui suit. Ce questionnaire, intitulé « questionnaire médical personnel - actes médicaux supplémentaires » (QMP-AMS), a été élaboré par Co-Prev, l'organisation faîtière des services externes belges, et est utilisé par tous les services externes belges dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs. Plusieurs éléments de ce questionnaire sont repris dans le présent rapport de santé. Ce questionnaire est proposé lors de la plupart des consultations reprises dans le rapport sur les chiffres de santé, à l'exception des consultations Fit4Work check-up et monitor et des consultations à l'embauche. Ce questionnaire n'est proposé qu'aux travailleurs exposés à un risque professionnel qui se présentent à une consultation médicale. Environ 50 % des travailleurs concernés remplissent le questionnaire.

Remarque importante pour l'interprétation des chiffres dans ce rapport :

Les données sont collectées pendant les interventions quotidiennes de nos équipes médicales et pas dans le cadre d'une étude. Cela a pour conséquence que la population n'est pas tout à fait représentative de la population des travailleurs belges et que les questionnaires et les mesures ne sont pas réalisés de manière standardisée. Ces chiffres ne peuvent par conséquent pas simplement être comparés à d'autres sources de données. Ils ont toutefois une valeur de signal et permettent de déceler des tendances.

Ce rapport est basé sur les données de **282 195 travailleurs**.

Les réponses au questionnaire médical personnel (QMP-AMS) de 136 468 travailleurs étaient disponibles pour traitement.

Tous les paramètres de santé ne sont pas enregistrés pour chaque travailleur. Les tests spécifiques tels que la fonction pulmonaire et l'audiométrie sont presque exclusivement effectués chez les travailleurs qui présentent un risque professionnel nécessitant un suivi à l'aide de ces tests. Depuis 2024, le tour de taille est mesuré plus fréquemment lors des examens périodiques, car cette mesure fait partie du score de risque de diabète FINDRISC qui est calculé depuis juin 2024 lors de la plupart des consultations périodiques.

Pour certains paramètres, nous affichons l'évolution depuis 2011.

Si l'on considère cette évolution, il faut également garder à l'esprit que la population de certains secteurs peut connaître des changements importants, car nous comptons de nouveaux employeurs parmi nos clients. L'année 2020 a ainsi été caractérisée par la croissance des secteurs du transport et de la construction.

Caractéristiques des travailleurs examinés

Les deux principales caractéristiques d'une population étudiée sont **l'âge et le sexe**. De nombreux problèmes de santé sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes, et inversement. Par ailleurs, certains problèmes se manifestent seulement à un âge plus avancé. L'âge et le sexe influencent également certaines habitudes.

Quelques exemples :

- Les hommes fument plus souvent.
- Les hommes sont plus enclins au surpoids et à l'hypertension.
- Les femmes font moins d'exercice.
- Les femmes connaissent davantage de problèmes de santé et sont plus souvent absentes pour cause de maladie.
- Les femmes suivent plus souvent un traitement.

Les travailleurs âgés suivent plus souvent un traitement. Plus un travailleur est âgé, plus il est souvent confronté aux problèmes suivants :

- surpoids ;
- hypertension ;
- problèmes de santé et absentéisme pour cause de maladie.

Une exception est la consommation de tabac : cette habitude concerne plus souvent les jeunes que leurs aînés.

Ces données doivent être prises en compte lorsque nous comparons ce rapport avec d'autres études – ou lorsque nous comparons des groupes entre eux. Nous avons dès lors divisé la population en quatre groupes pour comparer les secteurs :

- hommes de moins de 45 ans ;
- hommes de 45 ans et plus ;
- femmes de moins de 45 ans ;
- femmes de 45 ans et plus.

Pour chacun de ces groupes d'âge et de sexe, la comparaison entre les secteurs est affichée.

Nos constatations relatives à l'âge et au sexe des travailleurs examinés :

- Plus de la moitié des travailleurs interrogés sont des hommes.
- Le groupe le plus important est celui des travailleurs âgés de 35 à 45 ans, qui représentent près d'un quart du groupe total.
- Presque aussi importante, soit également près d'un quart, est la tranche d'âge des 45 à 54 ans.
- Un quart d'entre eux appartient à la tranche d'âge 25-35 ans.

Répartition des travailleurs par secteur et par âge (%)

Répartition des travailleurs par secteur et par sexe (%)

Que nous dit l'échantillon au sujet du lien entre **l'âge et le secteur** ?

- Dans les secteurs suivants, au moins 45 % des travailleurs sont âgés de plus de 45 ans :
 - autorités ;
 - industrie ;
 - transport.
- Au moins 40 % des travailleurs du secteur des services ont moins de 35 ans.

Quels liens constatons-nous entre **le sexe et le secteur** ?

- Dans les secteurs de la construction, du transport et de l'industrie, on trouve principalement des hommes.
- Le commerce et les services comptent plus de deux fois plus d'hommes que de femmes.
- Plus de deux tiers des travailleurs dans l'enseignement sont des femmes.
- Dans les soins de santé, on retrouve 80 % de femmes.

PARTIE 1

Chiffres relatifs à la santé 2024

Ce sont les chiffres relatifs aux données que les médecins et infirmiers enregistrent dans le dossier de santé des travailleurs pendant une consultation médicale.

1. Mode de vie et santé

Tabagisme

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est claire : le tabagisme actif et passif donne lieu à plus de huit millions de décès par an (mise à jour du 31 juillet 2023). Le tabagisme tue principalement par des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires chroniques et des cancers.

Le tabagisme actif peut causer les cancers suivants :

- poumons ;
- voies respiratoires ;
- cavité buccale ;
- œsophage.

Le tabagisme passif peut aussi favoriser certaines maladies telles que :

- les infections des voies respiratoires ;
- le cancer ;
- les maladies cardiovasculaires.

Les fumeurs sont aussi plus souvent absents au travail que les non-fumeurs.

Lors de l'examen médical, nous examinons les **habitudes tabagiques** des travailleurs :

- Le travailleur fume-t-il ?
- Si oui, quelle quantité ?
- Le travailleur a-t-il fumé par le passé ?

Nous enregistrons un travailleur qui a arrêté de fumer comme ex-fumeur. Nous disposons désormais des données relatives au comportement tabagique de **267 971** travailleurs.

Que constatons-nous ?

24,6 % des travailleurs examinés fument.

- 16,8 % des femmes fument.
- 30,9 % des hommes fument.
- Le pourcentage de fumeurs est le plus élevé chez les travailleurs de moins de 45 ans, avec un maximum de 27,7 % chez les travailleurs de moins de 25 ans.
- À partir de 45 ans, le nombre de fumeurs diminue : de 23,2 % dans le groupe des 45 à 55 ans à 19,2 % chez les 55 ans et plus.

Répartition des travailleurs selon les habitudes tabagiques (n = 267 971) (%)

■ non-fumeur
■ ex-fumeur
■ fumeur

Répartition des hommes selon les habitudes tabagiques (n = 149 027) (%)

■ non-fumeur
■ ex-fumeur
■ fumeur

Répartition des femmes selon les habitudes tabagiques (n = 118 937) (%)

■ non-fumeur
■ ex-fumeur
■ fumeur

Pourcentage de fumeurs par tranche d'âge (n = 267 971) (%)

On constate que le nombre de fumeurs diminue lentement depuis 2011 :

- Chez les femmes, le pourcentage est passé de 23,2 % (2011) à 16,8 % (2024).
- Chez les hommes, on observe une baisse de 35,8 % (2011) à 30,9 % (2024).

Le pourcentage de fumeurs semble stagner tant chez les hommes que chez les femmes.

Évolution du pourcentage de fumeurs selon le sexe (%)

Les figures ci-dessous indiquent le pourcentage de travailleurs examinés qui fument par secteur. Nous montrons aussi l'évolution du tabagisme depuis 2011. Pour 2024, nous affichons les chiffres pour quatre groupes, en fonction de l'âge et du sexe.

Évolution du nombre de fumeurs, classés par secteur (%)

Pourcentage d'hommes fumeurs < 45 ans par secteur en 2024 (%)

Pourcentage de femmes fumeuses < 45 ans par secteur en 2024 (%)

Pourcentage d'hommes fumeurs ≥ 45 ans par secteur en 2024 (%)

Pourcentage de femmes fumeuses ≥ 45 ans par secteur en 2024 (%)

Que constatons-nous ?

- Le secteur de l'enseignement est celui qui compte le plus faible pourcentage de fumeurs (11,7 %).
- Il est suivi par les soins de santé (16,9 %) et le secteur des autorités (21,5 %).
- Les travailleurs du secteur de la construction (36 %) et de l'horeca (35 %) sont les plus grands fumeurs.

D'où vient cette différence frappante ? Les secteurs de la santé et de l'enseignement comptent principalement des travailleuses et il y a moins de femmes qui fument. Toutefois, **le sexe n'est pas la seule explication** à la différence du nombre de fumeurs entre les secteurs. La comparaison entre les secteurs au sein des différents groupes d'âge et de sexe indique que c'est dans l'enseignement que la consommation de tabac est la moins élevée, tant chez les hommes que chez les femmes. Les deux premiers secteurs comptant le plus de fumeurs sont, pour les hommes :

- l'horeca ;
- le secteur de la construction.

Et pour les femmes, quatre secteurs se distinguent clairement :

- l'horeca ;
- le secteur du transport ;
- le commerce ;
- l'industrie.

L'horeca est donc le secteur où les hommes et les femmes fument le plus.

L'évolution du **comportement tabagique** depuis 2011 indique **une baisse dans tous les secteurs, mais avec une stagnation l'année dernière dans de nombreux secteurs.**

Activité physique

La **norme en matière d'activité physique** est une directive internationale et nationale qui recommande 30 minutes d'exercice d'intensité modérée par jour. Une activité physique de 30 minutes cinq fois par semaine est le minimum.

Elle réduit les risques :

- de maladies cardiovasculaires ;
- d'hypertension ;
- d'ostéoporose ;
- de surpoids ;
- de diabète de type 2.

De plus, un mode de vie actif est bon pour notre corps.

Faire du sport :

- renforce les muscles et les os ;
- améliore la composition du corps ;
- améliore le rapport entre le bon et le mauvais cholestérol ;
- diminue le stress ;
- a un effet relaxant ;
- réduit le risque de dépression ;
- contribue à la qualité du sommeil.

Les **travailleurs actifs sont moins souvent absents** que les travailleurs qui ne font pas ou guère d'exercice.

Nous avons recensé le nombre de minutes d'activité physique modérée et intense par semaine de 268 333 travailleurs. Seule l'activité physique en dehors du travail ou l'activité physique pour le transport vers et depuis le travail est prise en compte. Pour le calcul du nombre total de minutes d'activité physique par semaine, nous avons doublé le nombre de minutes d'activité intense et l'avons additionné au nombre de minutes d'activité modérée.

Nombre total de minutes d'activité physique par semaine
= (nombre de minutes d'activité **intense** x 2) + nombre de minutes d'activité **modérée**

Que constatons-nous ?

De manière générale, **68,3 % des travailleurs examinés font moins de 150 minutes d'exercice par semaine** :

- 71,9 % des femmes font moins de 150 minutes d'exercice par semaine, contre 65,4 % des hommes.
- Parmi les moins de 25 ans, 61,4 % ne satisfont pas à la norme en matière d'activité physique.

Répartition des travailleurs selon l'activité physique (n = 268 333) (%)

Répartition des hommes selon l'activité physique (n = 149 285) (%)

Répartition des femmes selon l'activité physique (n = 119 041) (%)

Pourcentage de travailleurs qui font moins de 150 minutes d'exercice par semaine selon l'âge (n = 268 333) (%)

Le nombre de travailleurs qui font peu d'exercice par semaine diminue : de 2011 (75,5 %) à 2020, et stagne depuis lors aux alentours de 68-69 %.

- On constate une amélioration de 5,4 % chez les hommes.
- On remarque une amélioration de 8,5 % chez les femmes.

Évolution du pourcentage de travailleurs qui font < 150 minutes d'exercice par semaine selon le sexe (%)

Les figures ci-dessous indiquent pour chaque secteur le pourcentage de travailleurs examinés qui font moins de 150 minutes d'exercice par semaine. Nous affichons également l'évolution de l'activité physique depuis 2011. Pour 2024, nous affichons les chiffres de quatre groupes en fonction du sexe et de l'âge.

hommes
< 45 ans

femmes
< 45 ans

Pourcentage de travailleurs ≥ 45 ans qui font < 150 minutes d'exercice par semaine selon le secteur en 2024 (%)

Pourcentage de travailleuses ≥ 45 ans qui font < 150 minutes d'exercice par semaine selon le secteur en 2024 (%)

Que constatons-nous ?

Dans tous les secteurs examinés, **la majorité des travailleurs ne fait pas suffisamment d'exercice.**

- L'enseignement (63,2 %) et les autorités (63,6 %) obtiennent les meilleurs résultats.
- Le secteur ayant obtenu le moins bon résultat est celui de l'horeca : 80,2 % des travailleurs font trop peu d'exercice.
- Il est suivi par le commerce (73,8 %), la construction (71,7 %) et le secteur du transport (69,9 %).

Si l'on compare les différentes catégories d'âge et de sexe, on constate que le commerce et l'horeca sont les secteurs où il y a le plus d'hommes et de femmes qui ne font pas suffisamment d'exercice.

Chez les hommes, certains secteurs comportent encore un nombre plus élevé de travailleurs ne faisant pas suffisamment d'exercice : les secteurs de la construction et du transport.

Attention : ces chiffres concernent uniquement l'activité physique en dehors des heures de travail.

Remarquons-nous une évolution ?

Depuis **2011, on observe une amélioration du nombre de travailleurs qui ne font pas suffisamment de sport, mais nous remarquons une stagnation depuis 2021.**

Indice de masse corporelle

L'indice de masse corporelle (IMC) est un chiffre qui représente **le rapport entre la masse corporelle et la taille**. Il s'agit d'un indicateur de surcharge ou d'insuffisance pondérale. Un IMC de 25 ou plus est synonyme de surpoids. Un IMC de 30 correspond à de l'obésité : le risque de graves problèmes de santé augmente.

Nous avons calculé l'IMC de **227 267** travailleurs.

Que nous apprennent les chiffres de 2024 ?

59,6 % des travailleurs belges ont un IMC de 25 ou plus.

- Les hommes obtiennent des résultats nettement moins bons : 64,5 % ont un IMC d'au moins 25.
- Les femmes font légèrement mieux avec 52,6 %.
- Le surpoids augmente avec l'âge et atteint un pic pour le groupe des 45 à 54 ans : 39,4 % des travailleurs de moins de 25 ans ont un IMC supérieur à 25, contre 67,8 % des travailleurs de la tranche d'âge 45-54 ans.

Répartition des travailleurs selon l'IMC (n = 227 267) (%)

Répartition des hommes selon l'IMC (n = 132 972) (%)

Répartition des femmes selon l'IMC (n = 94 291) (%)

Observe-t-on une évolution parmi les travailleurs et les travailleuses ?

- Le pourcentage de travailleurs en surpoids augmente, passant de 51,4 % en 2011 à 59,6 % en 2024.
- Chez les hommes, on observe une augmentation de 6,8 % (de 57,7 % à 64,5 %).
- Chez les femmes, on observe une augmentation de 8 % (de 44,6 % à 52,6 %).

Les figures ci-dessous indiquent le pourcentage de travailleurs examinés en surpoids (IMC \geq 25). Nous présentons également l'évolution du surpoids depuis 2011. Nous affichons les chiffres de 2024 pour quatre groupes en fonction de l'âge et du sexe.

Évolution du pourcentage de travailleurs en surpoids selon le secteur (%)

Pourcentage de travailleurs < 45 ans avec un IMC élevé selon le secteur en 2024 (%)

hommes
< 45 ans

Pourcentage de travailleuses < 45 ans avec un IMC élevé selon le secteur en 2024 (%)

femmes
< 45 ans

Que constatons-nous ?

- Dans un secteur masculin comme celui du transport, le pourcentage de travailleurs en surpoids atteint 70,5 %.
- Dans la construction, ce pourcentage est légèrement inférieur, avec 66,8 %.
- Les secteurs plutôt féminins (tels que l'enseignement et les soins de santé) obtiennent de meilleurs résultats avec respectivement 50,6 % et 53,5%.
- Les travailleurs d'un secteur mixte (comme les services et l'horeca) obtiennent aussi des résultats relativement meilleurs, avec respectivement 55,5 et 55,7 %.

Pourcentage de travailleurs ≥ 45 ans avec un IMC élevé selon le secteur en 2024 (%)

Pourcentage de travailleuses < 45 ans avec un IMC élevé, classées selon le secteur en 2024 (%)

Quelle évolution observons-nous ?

Le surpoids augmente dans tous les secteurs. Les secteurs où le nombre de travailleurs en surpoids a le plus augmenté depuis 2011 sont les suivants :

- construction (+ 9,7 %) ;
- horeca (+ 9,5 %) ;
- le secteur des services (+ 9,3 %).

Tour de taille

Depuis mi-2024, le score FINDRISC est calculé lors d'un certain nombre de consultations « habituelles ». Ce score évalue le risque de développer un diabète. Le tour de taille fait partie de ce score. Par conséquent, depuis 2024, le tour de taille est mesuré plus fréquemment. En 2024, le tour de taille a été mesuré chez **32 799 hommes et 25 097 femmes**.

Que constatons-nous ?

- 50,2 % des hommes ont un tour de taille trop élevé.
- 62 % des femmes ont un tour de taille trop élevé.

Un tour de taille de 94 cm ou plus chez les hommes implique une augmentation des risques pour la santé. Chez les femmes, la limite est de 80 cm.

Répartition des hommes selon le tour de taille (n = 32 799) (%)

Répartition des femmes selon le tour de taille (n = 25 097) (%)

Le graphique ci-dessous révèle que 58,5 % des hommes examinés et 70,7 % des femmes examinées dans le secteur du transport ont un tour de taille trop élevé.

Tension artérielle

Lors des examens médicaux réalisés en 2024, nous avons mesuré la tension artérielle de 228 748 travailleurs. Il est question d'hypertension en cas de tension systolique d'au moins 140 mmHg (hypertension systolique) et/ou de tension diastolique d'au moins 90 mmHg (hypertension diastolique).

Plus la tension artérielle est élevée, plus on risque :

- un infarctus ;
- un AVC ;
- une insuffisance cardiaque et rénale.

Une tension artérielle élevée joue un rôle dans la moitié des maladies cardiovasculaires.

Que constatons-nous ?

24,4 % des travailleurs examinés ont une tension artérielle trop élevée :

- Chez les femmes, 17,2 % souffrent d'hypertension.
- Chez les hommes, ce pourcentage est de 30 %.
- L'hypertension est plus fréquente chez les travailleurs plus âgés. L'augmentation est frappante à partir de 45 ans.
- 11,4 % des jeunes de moins de 25 ans ont une tension artérielle trop élevée. Dans la tranche d'âge 45-54 ans, ce pourcentage grimpe à 31,4 %. Chez les plus de 55 ans, on constate que 36,9 % souffrent d'hypertension.

Répartition des travailleurs selon la présence d'hypertension au moment de l'examen médical (n = 228 748) (%)

■ sans hypertension
■ avec hypertension

Répartition des hommes selon la présence d'hypertension au moment de l'examen médical (n = 130 198) (%)

■ sans hypertension
■ avec hypertension

Répartition des femmes selon la présence d'hypertension au moment de l'examen médical (n = 98 545) (%)

■ sans hypertension
■ avec hypertension

Pourcentage de travailleurs souffrant d'hypertension au moment de l'examen médical selon l'âge (n = 228 748) (%)

L'incidence de l'hypertension était stable entre 2011 et 2017. Elle augmente chaque année depuis 2018 avec une augmentation rapide en 2020, qui se poursuit en 2021. Les chiffres se stabilisent à ce niveau élevé en 2022, 2023 et 2024.

Évolution du pourcentage de travailleurs souffrant d'hypertension selon le sexe (%)

Les figures ci-dessous indiquent le pourcentage de travailleurs souffrant d'hypertension par secteur. Vous pouvez également constater l'évolution depuis 2011. Pour 2024, nous affichons les chiffres pour quatre groupes en fonction du sexe et de l'âge.

Pourcentage de travailleurs ≥ 45 ans souffrant d'hypertension au moment de l'examen médical selon le secteur en 2024 (%)

hommes
≥ 45 ans

Pourcentage de travailleuses ≥ 45 ans souffrant d'hypertension au moment de l'examen médical selon le secteur en 2024 (%)

femmes
≥ 45 ans

Que constatons-nous ?

- 32,5 % des collaborateurs du secteur de la construction ont une tension artérielle trop élevée. Dans le secteur du transport, ce pourcentage est de 32,3 %. Ce sont des secteurs qui emploient principalement des hommes. Ces chiffres élevés peuvent également s'expliquer par l'âge des travailleurs : ils sont relativement plus âgés dans le secteur du transport. Cela ne s'applique toutefois pas au secteur de la construction.
- Si nous répartissons les chiffres par secteur en fonction du sexe et de l'âge, nous constatons que l'hypertension est plus fréquente dans les secteurs du transport et de la construction. Dans le secteur de l'horeca, nous observons également une augmentation du nombre de travailleurs souffrant d'hypertension, en particulier chez les hommes et les femmes de plus de 45 ans.
Le nombre de femmes dans le secteur de la construction est trop faible pour se prononcer.
- Le mode de vie des travailleurs dans ces secteurs joue probablement un rôle à cet égard. Les secteurs des transports et de la construction comptent le plus grand nombre de travailleurs en surpoids. Le nombre de travailleurs qui font peu d'exercice y est également élevé, tout comme dans l'horeca.
- C'est dans le secteur des soins de santé que l'on dénombre le moins de travailleurs souffrant d'hypertension. Après avoir classé les travailleurs par sexe et par tranche d'âge, nous constatons que les différences entre les secteurs s'amenuisent. Le secteur des soins de santé ne compte pas le plus faible nombre de travailleurs souffrant d'hypertension dans chaque groupe, mais il fait partie des secteurs affichant les meilleurs chiffres.

Elle est d'autant plus perceptible entre 2019 et 2020. Nous présumons que la pandémie du coronavirus joue un rôle à cet égard.

Fonction pulmonaire ou spirométrie

Nous n'examinons la fonction pulmonaire que chez les travailleurs :

- nouvellement engagés ;
- exposés à un risque d'inhalation de substances nocives.

Des tests de la fonction pulmonaire peuvent avoir lieu :

- dans le cadre d'un examen général plus approfondi, tel que le check-up Fit4Work ;
- lorsque le médecin du travail l'estime nécessaire.

En 2024, nous avons examiné la fonction pulmonaire de **57 544 travailleurs**. Cela représente moins de 20 % des travailleurs examinés. Un biais de sélection est donc possible.

Le **VEMS, également appelé FEV1**, traduit la force d'expiration. Il s'agit du volume d'air maximal qu'une personne peut expirer en une seconde en cas d'expiration rapide et forcée, après une inspiration complète. La valeur **minimale est de 80 % du résultat attendu** pour une personne du même âge, de la même taille et du même sexe. Si le travailleur obtient un score inférieur, cela peut indiquer une maladie pulmonaire obstructive. Ce sont des affections qui compliquent l'expiration en raison du rétrécissement des voies respiratoires. Il s'agit généralement des affections suivantes :

- asthme ;
- bronchite chronique ;
- emphysème.

Le VEMS est un paramètre de la fonction pulmonaire facile à déterminer, ce qui rend les chiffres aussi corrects que possible.

Outre le VEMS, nous mesurons la **CVF** (capacité vitale forcée).

Il s'agit de la capacité pulmonaire totale, mesurée lors d'une expiration forcée. Les résultats des deux mesures sont similaires, c'est pourquoi nous n'incluons pas les résultats de la CVF dans le rapport.

Que constatons-nous ?

12,1 % des travailleurs examinés ont un VEMS trop faible : 12,2 % des hommes et 11,8 % des femmes.

Répartition des travailleurs selon la fonction pulmonaire (n = 57 544) (%)

■ ≥ 80 % du VEMS attendu
■ < 80 % du VEMS attendu

Répartition des hommes selon la fonction pulmonaire (n = 45 340) (%)

■ ≥ 80 % du VEMS attendu
■ < 80 % du VEMS attendu

Répartition des femmes selon la fonction pulmonaire (n = 12 204) (%)

■ ≥ 80 % du VEMS attendu
■ < 80 % du VEMS attendu

Existe-t-il un lien entre la fonction pulmonaire et l'âge ?

- Un nombre relativement important de jeunes (de moins de 25 ans) ont un VEMS trop faible, à savoir 15 %.
- La tranche d'âge 25-34 ans compte le plus faible nombre de travailleurs dont le VEMS est trop faible (11 %).
- À partir de 45 ans, le nombre de valeurs anormales augmente, avec un maximum de 13,5 % chez les plus de 55 ans.

Fréquence d'une fonction pulmonaire anormale (VEMS < 80 %) selon l'âge (n = 57 544) (%)

Quel est le lien entre la fonction pulmonaire et le secteur ?

- Le secteur de l'horeca compte le pourcentage le plus élevé de travailleurs ayant un VEMS trop faible (15,9 %). Mais il concerne un petit groupe de travailleurs (n = 113). Ce groupe n'est probablement pas représentatif du secteur.
- Le secteur des autorités compte le pourcentage le plus bas de travailleurs ayant un VEMS trop faible (9,6 %).

Pourcentage de travailleurs ayant < 80 % du VEMS attendu selon le secteur (n = 57 544)

Test d'audition ou audiométrie

Lors d'une audiométrie ou d'un test de l'audition, l'infirmier du travail détermine le niveau sonore minimal que le travailleur peut encore entendre pendant des fréquences sonores standardisées (de 250 à 8000 Hz).

Nous n'examinons la fonction pulmonaire que chez les travailleurs :

- nouvellement engagés ;
- exposés à un risque de lésions auditives, comme le bruit.

Un test de l'audition fait parfois partie d'un examen général plus approfondi.

En 2024, nous avons réalisé une audiométrie auprès de **58 204 travailleurs**. Cela représente 21 % des travailleurs examinés. Un biais de sélection est donc possible.

L'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) a élaboré des critères pour définir une audiométrie anormale. Si le **critère d'écartement** est atteint, le travailleur ne peut plus s'exposer à des bruits nocifs. L'audiométrie répond à ce critère lorsqu'un travailleur perd plus de 35 décibels (dB) en moyenne à trois fréquences combinées (1 000, 2 000 et 3 000 Hz) avec sa meilleure oreille.

En 2024, 2,7 % des travailleurs examinés pouvaient prétendre à un écartement pour bruit : 2,9 % des hommes et 2 % des femmes.

Répartition des travailleurs selon le résultat de l'audiométrie (n = 58 204) (%)

- ne répond pas au critère d'écartement
- répond au critère d'écartement

Répartition des hommes selon le résultat de l'audiométrie (n = 45 575) (%)

- ne répond pas au critère d'écartement
- répond au critère d'écartement

Répartition des femmes selon le résultat de l'audiométrie (n = 12 627) (%)

- ne répond pas au critère d'écartement
- répond au critère d'écartement

Plus les travailleurs sont âgés, plus le pourcentage pouvant prétendre à un écartement pour bruit est élevé. Il atteint même 9,1 % chez les travailleurs de plus de 55 ans.

Que constatons-nous dans les différents secteurs ?

- Les secteurs qui comportent le plus de **travailleurs qui entrent en ligne de compte pour un écartement au bruit** sont celui de l'industrie et de l'horeca avec respectivement 3,4 % et 3,1 % des travailleurs examinés.

2. Problèmes de santé

Lors de l'examen médical, le médecin du travail ou l'infirmier s'intéresse aux problèmes de santé ou aux douleurs physiques. Nous classons les affections actives dans la rubrique des « problèmes de santé ».

En 2024, nous avons enregistré les problèmes de santé de 264 322 travailleurs au moment de l'examen.

De manière générale, **33,7 % des travailleurs examinés souffrent d'un problème de santé**, soit 35,3 % des femmes et 32,4 % des hommes.

Pourcentage de travailleurs ayant des problèmes de santé (n = 264 322) (%)

Pourcentage d'hommes ayant des problèmes de santé (n = 146 698) (%)

Répartition des femmes ayant des problèmes de santé (n = 117 618) (%)

Le pourcentage de travailleurs présentant des problèmes de santé augmente avec l'âge, grimpant de 17,3 % chez les jeunes de moins de 25 ans à 46,7 % chez les plus de 55 ans.

Pourcentage de travailleurs ayant des problèmes de santé selon l'âge (n = 264 322) (%)

Les figures ci-dessous indiquent pour chaque secteur le nombre de travailleurs (%) qui souffrent de problèmes de santé. Nous approfondissons en outre les chiffres de quatre groupes spécifiques, classés par âge et par genre.

Que constatons-nous ?

- L'industrie, les soins de santé et les autorités arrivent en tête. Dans l'industrie, plus de 37 % des travailleurs signalent des problèmes de santé.
- C'est dans le secteur de l'horeca que l'on rencontre le moins de souvent des problèmes de santé.

Pourcentage de travailleurs ≥ 45 ans ayant des problèmes de santé selon le secteur en 2024 (%)

Pourcentage de travailleuses ≥ 45 ans ayant des problèmes de santé selon le secteur en 2024 (%)

Qu'apprend-on si l'on considère les différents groupes d'âge et de sexe ?

Outre l'industrie, les soins de santé et les autorités, la construction et le transport apparaissent aujourd'hui comme des secteurs présentant de nombreux problèmes de santé actifs, surtout dans le groupe de jeunes travailleurs (< 45 ans).

Nous répartissons les problèmes de santé en catégories de maladies selon la classification ICD-9-CM. Cette classification des maladies et des troubles a été établie par l'Organisation mondiale de la santé en 1977. Important à savoir :

- Il est possible qu'un travailleur présente plusieurs troubles.
- Nous pouvons classer 80,9 % des problèmes de santé dans une catégorie ICD-9-CM. Le pourcentage élevé de non-classification signifie qu'un certain nombre de problèmes de santé sont sous-déclarés.

Aperçu des problèmes de santé

Catégorie principale ICD-9-CM		Travailleurs ayant ce type de problème de santé (%)
01-99	Procédures ou interventions	10,6
001-139	Infections et maladies parasitaires	2,4
140-239	Néoplasmes	1,1
240-273	Maladies endocriniennes, affections de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	10,2
280-289	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	0,5
290-319	Troubles mentaux	5,3
320-389	Maladies du système nerveux et des organes des sens	10,0
390-459	Maladies de l'appareil circulatoire	9,6
460-519	Maladies de l'appareil respiratoire	9,1
520-579	Maladies de l'appareil digestif	5,5
580-629	Maladies des organes génito-urinaires	3,4
630-679	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	2,0
680-709	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	3,8
710-739	Troubles musculosquelettiques et maladies du tissu conjonctif	27,1
740-759	Maladies congénitales	0,7
760-779	Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	0,1
780-799	Symptômes, signes et états morbides mal définis	8,8
800-999	Lésions traumatiques et intoxication	8,6
E800-E999	Causes extérieures de traumatismes et d'empoisonnements	0,4
M800-M997	Morphologie des tumeurs	0,3
V01-V83	Facteurs influant sur l'état de santé	6,0

* La classification ICD-9-CM (International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification) est basée sur la neuvième révision du Manual of the International Classification of Diseases de l'OMS.

Les tableaux ci-dessous présentent les catégories ICD-9-CM les plus importantes. Nous pouvons également y lire la fréquence d'apparition d'une affection pour :

- tous les travailleurs ;
- les femmes ;
- les hommes ;
- différents secteurs.

Nous comparons le nombre de travailleurs présentant des douleurs ou des affections avec le nombre total de travailleurs ayant des affections actives et avec le nombre total de travailleurs (avec et sans affections actives).

Plus fréquent que chez l'ensemble des travailleurs ayant des problèmes de santé

Plus fréquent que chez l'ensemble des travailleurs

Troubles musculo-squelettiques et maladies du tissu conjonctif ICD-9-CM : 710-739	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)	Lésions traumatiques et empoisonnements ICD-9-CM : 800-999	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)
Tous les travailleurs	27,1	9,1	Tous les travailleurs	8,6	2,9
Tous les travailleurs (hommes)	26,6	8,6	Tous les travailleurs (hommes)	9,3	3,0
Toutes les travailleuses	27,7	9,8	Toutes les travailleuses	7,8	2,7
Soins de santé	27,5	9,7	Soins de santé	8,1	2,8
Industrie	33,5	12,5	Industrie	8,4	3,1
Commerce	25,2	7,6	Commerce	8,5	2,6
Autorités	27,0	9,3	Autorités	9,2	3,2
Services	23,3	6,8	Services	8,0	2,3
Construction	27,5	8,9	Construction	11,0	3,6
Enseignement	26,1	8,6	Enseignement	7,8	2,6
Transport	20,8	7,0	Transport	9,9	3,3
Horeca	30,1	7,2	Horeca	6,5	1,6
Autres secteurs	26,6	7,9	Autres secteurs	8,0	2,4

Maladies du système nerveux et des organes des sens ICD-9-CM : 320-389	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)	Troubles mentaux ICD-9-CM : 290-319	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)
Tous les travailleurs	10,0	3,4	Tous les travailleurs	5,3	1,8
Tous les travailleurs (hommes)	10,0	3,2	Tous les travailleurs (hommes)	4,9	1,6
Toutes les travailleuses	10,1	3,6	Toutes les travailleuses	5,6	2,0
Soins de santé	10,1	3,5	Soins de santé	6,0	2,1
Industrie	11,0	4,1	Industrie	5,0	1,9
Commerce	8,3	2,5	Commerce	4,0	1,2
Autorités	10,7	3,7	Autorités	5,9	2,0
Services	10,9	3,2	Services	4,8	1,4
Construction	9,6	3,1	Construction	4,0	1,3
Enseignement	10,6	3,5	Enseignement	5,7	1,9
Transport	9,5	3,2	Transport	4,9	1,6
Horeca	7,8	1,9	Horeca	3,3	0,8
Autres secteurs	9,5	2,8	Autres secteurs	4,3	1,3

Maladies de l'appareil circulatoire ICD-9-CM : 390-459	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)	Maladies endocriniennes, affections de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires ICD-9-CM : 240-273	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)
Tous les travailleurs	9,6	3,2	Tous les travailleurs	10,2	3,4
Tous les travailleurs (hommes)	11,0	3,6	Tous les travailleurs (hommes)	11,2	3,6
Toutes les travailleuses	7,9	2,8	Toutes les travailleuses	9,0	3,2
Soins de santé	8,1	2,9	Soins de santé	8,7	3,1
Industrie	10,2	3,8	Industrie	11,5	4,3
Commerce	8,4	2,5	Commerce	7,8	2,4
Autorités	9,1	3,1	Autorités	10,1	3,5
Services	10,4	3,0	Services	12,2	3,6
Construction	11,7	3,8	Construction	10,7	3,5
Enseignement	7,9	2,6	Enseignement	8,6	2,8
Transport	13,2	4,4	Transport	14,8	4,9
Horeca	10,4	2,5	Horeca	8,5	2,0
Autres secteurs	10,6	3,2	Autres secteurs	8,5	2,5

Maladies de l'appareil digestif ICD-9-CM : 520-579	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ICD-9-CM : 680-709	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)
Tous les travailleurs	5,5	1,8	Tous les travailleurs	3,8	1,3
Tous les travailleurs (hommes)	5,9	1,9	Tous les travailleurs (hommes)	3,5	1,1
Toutes les travailleuses	5,1	1,8	Toutes les travailleuses	4,1	1,4
Soins de santé	5,1	1,8	Soins de santé	4,4	1,6
Industrie	6,1	2,3	Industrie	4,3	1,6
Commerce	4,8	1,4	Commerce	3,0	0,9
Autorités	5,7	2,0	Autorités	3,3	1,1
Services	5,4	1,6	Services	3,6	1,0
Construction	5,8	1,9	Construction	3,4	1,1
Enseignement	5,1	1,7	Enseignement	3,4	1,1
Transport	6,4	2,1	Transport	2,8	0,9
Horeca	3,7	0,9	Horeca	4,1	1,0
Autres secteurs	5,3	1,6	Autres secteurs	3,1	0,9

Maladies infectieuses et parasitaires ICD-9-CM : 001-139	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)	Maladies de l'appareil respiratoire ICD-9-CM : 460-519	Travailleurs présentant ce type d'affection dans le groupe ayant des problèmes de santé actifs (%)	Travailleurs présentant ce type d'affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans problèmes de santé actifs) (%)
Tous les travailleurs	2,4	0,8	Tous les travailleurs	9,1	3,1
Tous les travailleurs (hommes)	2,2	0,7	Tous les travailleurs (hommes)	10,2	3,3
Toutes les travailleuses	2,6	0,9	Toutes les travailleuses	7,9	2,8
Soins de santé	2,7	1,0	Soins de santé	8,1	2,9
Industrie	1,9	0,7	Industrie	10,2	3,8
Commerce	1,9	0,5	Commerce	8,5	2,6
Autorités	2,7	0,9	Autorités	8,2	2,8
Services	2,6	0,7	Services	12,1	3,5
Construction	2,0	0,7	Construction	10,1	3,3
Enseignement	3,4	1,1	Enseignement	9,1	3,0
Transport	2,1	0,7	Transport	9,7	3,2
Horeca	1,1	0,3	Horeca	11,1	2,7
Autres secteurs	2,0	0,6	Autres secteurs	8,3	2,5

Que constatons-nous ?

Les **troubles musculosquelettiques et maladies du tissu conjonctif** sont les plus fréquents chez 27,1 % des travailleurs ayant des problèmes de santé et chez 9,1 % de l'ensemble les travailleurs.

Le secteur qui se distingue le plus dans ce domaine est l'industrie, avec 12,5 % des travailleurs, soit 1 sur 8, présentant des problèmes musculosquelettiques actifs au moment de l'examen médical. Les secteurs qui complètent le trio de tête sont les soins de santé et l'administration publique. Au moins 9 % des travailleurs de ces secteurs signalent des troubles musculosquelettiques lorsqu'ils se présentent à l'examen.

Il s'agit généralement de lésions de surcharge et d'affections de la nuque, du dos et des articulations. Compte tenu de la nature des activités, nous nous attendons à ce que ces problèmes surviennent surtout dans l'industrie, la construction et les soins de santé. Le secteur des autorités est toutefois très diversifié : il comprend aussi bien les autorités régionales que les autorités locales avec les CPAS, les maisons de repos et de soins, la police et les pompiers.

Dans les secteurs de la construction, du transport, de l'industrie et des autorités, un nombre relativement important de travailleurs sont victimes de lésions traumatiques.

Le secteur de l'industrie arrive en tête pour la plupart des types de problèmes de santé. Les secteurs du transport, de l'industrie et de la construction sont en tête pour les maladies de l'appareil circulatoire. Les secteurs du transport et de l'industrie sont également concernés par les troubles endocriniens et nutritionnels. Les affections courantes de cette dernière catégorie sont le **diabète, l'obésité et les troubles du métabolisme des lipides** (tels qu'un **taux élevé de cholestérol et de triglycérides**).

Cela n'est pas surprenant puisque ces secteurs comptent une proportion plus élevée de travailleurs en surpoids et présentant de l'hypertension, ainsi que de nombreux fumeurs. Les travailleurs de l'industrie et du transport sont également un peu plus âgés. Nous devons tenir compte d'un éventuel **biais de sélection**, en particulier dans le secteur du transport : puisque ce type d'affections joue un rôle important dans l'évaluation de l'aptitude des conducteurs, les médecins du travail ont tendance à s'y intéresser davantage.

Les infections ou les symptômes persistants qui en résultent étaient les plus fréquents chez les travailleurs de l'enseignement, des soins de santé et du secteur public. Les affections respiratoires ont été les plus fréquemment signalées dans l'industrie, le secteur des services, la construction et les transports.

Les affections cutanées ont été observées le plus souvent chez les travailleurs de l'industrie et des soins de santé. C'est dans les soins de santé, l'administration publique, l'enseignement et l'industrie que nous avons trouvé le plus grand nombre de travailleurs ayant signalé des problèmes mentaux lors de l'examen médical.

3. Thérapie

Nous disposons des données thérapeutiques de 242 388 travailleurs.

61,5 % des travailleurs suivent déjà un traitement lorsqu'ils se rendent à l'examen médical. En 2014, ce pourcentage n'était que de 48,8 %. Par traitement, nous entendons les médicaments ou d'autres formes de traitement chez un prestataire de soins, comme la kinésithérapie et la psychothérapie.

72,8 % des femmes suivent un traitement, contre 52 % des hommes. Les femmes sont donc nettement plus souvent sous traitement que les hommes. Cela s'explique principalement par le fait que la contraception est également considérée comme un traitement pour le système hormonal. Dès lors, il ne s'agit pas d'une coïncidence si 45,9 % des femmes qui suivent un traitement sont en traitement pour le système hormonal. Chez les hommes, ce pourcentage est seulement de 10,6 %.

Pourcentage de travailleurs suivant une thérapie (n = 242 388) (%)

Pourcentage d'hommes suivant une thérapie (n = 132 118) (%)

Pourcentage de femmes suivant une thérapie (n = 110 266) (%)

Le pourcentage de travailleurs qui suivent un traitement augmente avec l'âge :

- 42,5 % des moins de 25 ans ;
- 68,4 % des 45-54 ans ;
- 80 % des plus de 55 ans.

Les figures ci-dessous indiquent par secteur combien de travailleurs examinés (%) suivent un traitement. Nous affichons les chiffres pour quatre groupes en fonction de l'âge et du sexe.

Il y a une nette différence entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs.

Quelques chiffres marquants :

- 72,5 % des travailleurs des soins de santé prennent des médicaments ou sont sous traitement. Ce pourcentage est considérablement plus élevé que dans d'autres secteurs.
- Les travailleurs de l'enseignement (64,4 %) et des autorités (64,4 %) prennent également des médicaments ou suivent une thérapie plus souvent.
- Les travailleurs des secteurs des services (50 %) et de la construction (46,3 %) sont les moins susceptibles de prendre des médicaments et de suivre une thérapie.

Le secteur des soins de santé et l'enseignement emploient principalement des femmes, tandis que le secteur de la construction emploie principalement des hommes. Cependant, la répartition par sexe et par âge n'explique pas cette situation, car la tendance reste la même pour les différents groupes de sexe et d'âge.

Pourcentage de travailleurs < 45 ans suivant une thérapie par secteur en 2024 (%)

Pourcentage de travailleuses < 45 ans suivant une thérapie par secteur en 2024 (%)

Pourcentage de travailleurs ≥ 45 ans suivant une thérapie par secteur en 2024 (%)

Pourcentage de travailleuses (femmes) ≥ 45 ans suivant une thérapie par secteur en 2024 (%)

Nous classons également les **thérapies** en **catégories**.

Aperçu des données thérapeutiques

Type de traitement	Pourcentage de travailleurs qui suivent une thérapie pour ce type d'affections
Cardiovasculaires	31,4
Système respiratoire	20,1
Appareil digestif	14,1
Douleur et inflammation	17,6
Système nerveux	17,4
Système hormonal	29,6
Appareil génito-urinaire	1,5
Infections	0,9
Maladies systémiques	3,2
Traitement de désensibilisation	0,1
Agents antitumoraux	0,1
Voie cutanée	4,2
Minéraux, vitamines et toniques	14,0
Médecine non conventionnelle	2,2
Autres médicaments divers	2,3

Les tableaux ci-dessous indiquent les traitements les plus fréquents :

- pour tous les travailleurs ;
- pour les hommes ;
- pour les femmes ;
- par secteur.

Nous comparons chaque fois le pourcentage de travailleurs suivant une thérapie particulière avec le nombre de travailleurs suivant au moins un traitement et avec le nombre total de travailleurs (avec et sans traitement).

Plus fréquent que chez l'ensemble des travailleurs suivant une thérapie

Plus fréquent que chez l'ensemble des travailleurs

Appareil cardiovasculaire	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans le groupe suivant un traitement (%)	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans traitement) (%)	Douleur et inflammation	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans le groupe suivant un traitement (%)	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans traitement) (%)
Tous les travailleurs	31,4	19,3	Tous les travailleurs	17,6	10,8
Tous les travailleurs (hommes)	40,1	20,8	Tous les travailleurs (hommes)	17,8	9,2
Toutes les travailleuses	24,0	17,5	Toutes les travailleuses	17,5	12,7
Soins de santé	25,7	18,6	Soins de santé	17,2	12,4
Industrie	37,7	21,8	Industrie	21,1	12,2
Commerce	32,2	17,3	Commerce	19,8	10,7
Autorités	34,4	22,2	Autorités	18,4	11,8
Services	31,1	15,6	Services	15,2	7,6
Construction	37,6	17,4	Construction	18,2	8,4
Enseignement	25,5	16,4	Enseignement	16,4	10,6
Transport	41,7	22,7	Transport	13,9	7,5
Horeca	32,9	17,7	Horeca	19,9	10,7
Autres secteurs	34,4	18,6	Autres secteurs	16,9	9,1

Système nerveux	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans le groupe suivant un traitement (%)	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans traitement) (%)	Système respiratoire	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans le groupe suivant un traitement (%)	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans traitement) (%)
Tous les travailleurs	17,4	10,7	Tous les travailleurs	20,1	12,4
Tous les travailleurs (hommes)	14,6	7,6	Tous les travailleurs (hommes)	23,1	12,0
Toutes les travailleuses	19,8	14,4	Toutes les travailleuses	17,6	12,8
Soins de santé	20,3	14,7	Soins de santé	18,7	13,6

Système nerveux	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans le groupe suivant un traitement (%)	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans traitement) (%)	Système respiratoire	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans le groupe suivant un traitement (%)	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans traitement) (%)
Industrie	14,7	8,5	Industrie	21,7	12,6
Commerce	17,3	9,3	Commerce	19,3	10,4
Autorités	18,4	11,9	Autorités	21,0	13,6
Services	15,5	7,7	Services	21,8	10,9
Construction	12,1	5,6	Construction	22,7	10,5
Enseignement	16,4	10,6	Enseignement	22,5	14,5
Transport	12,9	7,0	Transport	20,4	11,1
Horeca	14,4	7,7	Horeca	18,7	10,0
Autres secteurs	15,0	8,1	Autres secteurs	20,3	10,9

Appareil digestif	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans le groupe suivant un traitement (%)	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans traitement) (%)	Système hormonal	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans le groupe suivant un traitement (%)	Travailleurs sous traitement pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans traitement) (%)
Tous les travailleurs	14,1	8,7	Tous les travailleurs	29,6	18,2
Tous les travailleurs (hommes)	16,2	8,4	Tous les travailleurs (hommes)	10,6	5,5
Toutes les travailleuses	12,4	9,0	Toutes les travailleuses	45,9	33,4
Soins de santé	12,9	9,3	Soins de santé	42,4	30,7
Industrie	15,4	8,9	Industrie	15,0	8,7
Commerce	13,8	7,4	Commerce	20,8	11,2
Autorités	15,9	10,3	Autorités	28,4	18,3
Services	12,9	6,5	Services	24,4	12,2
Construction	17,0	7,9	Construction	11,5	5,3
Enseignement	11,5	7,4	Enseignement	36,4	23,5
Transport	17,0	9,2	Transport	16,9	9,2
Horeca	13,0	7,0	Horeca	26,1	14,1
Autres secteurs	14,2	7,6	Autres secteurs	21,0	11,3

Que constatons-nous ?

Les traitements les plus courants sont ceux pour :

- l'appareil cardiovasculaire (19,3 %) ;
- le système hormonal (18,2 %, surtout la contraception) ;
- le système respiratoire (12,4 %) ;
- douleur et inflammation (10,8 %) ;
- le système nerveux (10,7 %) ;
- l'appareil digestif (8,7 %).

Les médicaments cardiovasculaires font partie des plus utilisés. Les travailleurs du secteur des transports, des autorités et de l'industrie sont plus susceptibles que la moyenne de prendre ce type de médicament, par exemple contre l'hypertension ou pour réguler le métabolisme des lipides. Dans ces secteurs, plus de 20 % prennent des médicaments pour l'appareil cardiovasculaire.

Les traitements pour la douleur et l'inflammation sont les plus courants dans les soins de santé (12,4 %), dans l'industrie (12,2 %) et les autorités (11,8 %). Dans la plupart des cas, il s'agit d'analgésiques, d'anti-inflammatoires, d'infiltrations et de kinésithérapie.

Ce sont les travailleurs des soins de santé (14,7 %) et des autorités (11,9 %) qui suivent le plus souvent un traitement pour le système nerveux et prennent par exemple des médicaments contre les troubles neurologiques ou mentaux ou suivent une psychothérapie.

Les travailleurs de l'enseignement (14,5 %), des soins de santé (13,6 %) et des autorités (13,6 %) et de l'industrie (12,6%) sont les plus susceptibles de prendre des médicaments pour les voies respiratoires.

4. Absentéisme

Pour le taux d'absentéisme, nous nous sommes basés sur les données de 255 814 travailleurs.

53,3 % des travailleurs signalent au moins un jour d'absence au cours des 12 mois précédant l'examen médical. 56,8 % des femmes et 50,5 % des hommes se sont absentés au moins un jour au cours de l'année précédente. Ce pourcentage reste stable : en 2014, nous avons enregistré 50 % pour l'ensemble de la population. En 2022, on constate une augmentation brutale de 10 % due à la pandémie de coronavirus. En 2024, l'absentéisme diminue à nouveau mais reste plus élevé que les années précédant la pandémie.

Nos chiffres sont basés sur l'absentéisme déclaré par les travailleurs eux-mêmes. Nous tenons compte d'une sous-déclaration de 11 à 24 %.

Répartition des travailleurs selon l'absentéisme (n = 255 814) (%)

■ sans absentéisme
■ avec absentéisme

Répartition des hommes selon l'absentéisme (n = 142 265) (%)

■ sans absentéisme
■ avec absentéisme

Répartition des femmes selon l'absentéisme (n = 113 544) (%)

■ sans absentéisme
■ avec absentéisme

Quel est le lien entre l'âge et l'absentéisme ?

- Ce n'est que chez les travailleurs jeunes (< 25 ans) que nous remarquons un taux d'absentéisme relativement faible (40,9 %). Il augmente progressivement par la suite.
- 52,1 % de la tranche d'âge 25-34 ans déclarent avoir été absents.
- 56,1 % des plus de 55 ans se sont absentés au moins un jour.

Pourcentage de travailleurs en maladie selon le secteur (%)

Pourcentage de travailleurs < 45 ans en maladie selon le secteur en 2024 (%)

Pourcentage de travailleuses < 45 ans en maladie selon le secteur en 2024 (%)

Pourcentage de travailleurs ≥ 45 ans en maladie selon le secteur en 2024 (%)

Pourcentage de travailleuses ≥ 45 ans en maladie selon le secteur en 2024 (%)

Nous constatons le taux d'absentéisme le plus faible dans le secteur des services, l'horeca et les autres secteurs. Les secteurs suivants comptent le plus de travailleurs absents

- soins de santé ;
- industrie.

Plus de 55 % des travailleurs de ces deux secteurs se sont absentés pour maladie au moins un jour en 2024.

Lorsque nous observons les différentes catégories d'âge et de sexe, nous obtenons également un taux d'absentéisme particulièrement élevé chez les travailleurs plus jeunes (< 45 ans) du secteur du transport.

Si un travailleur a été absent au cours des 12 derniers mois, le médecin de travail demande le motif de l'absence. Le travailleur peut invoquer des motifs d'absence différents pour des périodes d'absence différentes.

Pour 73,7 % de ces périodes d'absentéisme, le motif de l'absence a été classé dans les catégories « ICD-9-CM ». Comme pour les problèmes de santé, nous nous attendons à une sous-déclaration d'un certain nombre de motifs d'absence en raison de leur non-classification dans une catégorie ICD-9-CM. La sous-déclaration provient du fait que les travailleurs déclarent eux-mêmes leurs absences.

Généralement, les travailleurs sont en mesure de se rappeler s'ils ont été absents au cours des 12 derniers mois pour cause de maladie. Souvent, ils se souviennent encore du motif de leur absence. En revanche, la durée exacte de leur absence fait souvent l'objet d'une estimation, surtout lorsqu'il s'agit d'une période d'absentéisme plus longue. Nous supposons donc que le nombre de périodes d'absence, le nombre de jours de maladie déclarés et les motifs d'absence enregistrés dans notre base de données donnent seulement une indication. Nous supposons cependant que l'erreur d'enregistrement est similaire partout, de sorte que des comparaisons entre les groupes sont bel et bien possibles.

Aperçu des données relatives à l'absentéisme

Catégorie principale ICD-9-CM*		% de travailleurs absents pour cause de maladie	Nombre moyen de jours de maladie par période de maladie
01-99	Procédures ou interventions	8,9	39
001-139	Infections et maladies parasitaires	14,5	8
140-239	Néoplasmes	0,6	67
240-273	Maladies endocriniennes, affections de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	0,5	17
280-289	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	0,1	19
290-319	Troubles mentaux	6,2	61
320-389	Maladies du système nerveux et des organes des sens	3,4	12
390-459	Maladies de l'appareil circulatoire	1,8	24
460-519	Maladies de l'appareil respiratoire	27,2	5
520-579	Maladies de l'appareil digestif	3,5	12
580-629	Maladies des organes génito-urinaires	1,4	13
630-679	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	0,6	43
680-709	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0,4	17
710-739	Troubles musculosquelettiques et maladies du tissu conjonctif	17,5	23
740-759	Maladies congénitales	0,1	21
760-779	Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	0,1	59
780-799	Symptômes, signes et états morbides mal définis	7,8	8
800-999	Lésions traumatiques et intoxication	5,5	30
E800-E999	Causes extérieures de traumatismes et d'empoisonnements	0,6	24
M800-M997	Morphologie des tumeurs	0,1	25
V01-V83	Facteurs influant sur l'état de santé	1,6	38

* La classification ICD-9-CM (International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification) est basée sur la neuvième révision du *Manual of the International Classification of Diseases* de l'Organisation mondiale de la santé.

Les tableaux ci-dessous présentent les catégories principales ICD-9-CM les plus importantes des motifs d'absence :

- pour tous les travailleurs ;
- pour les hommes ;
- pour les femmes ;
- par secteur.

Nous comparons le taux d'absentéisme par catégorie avec le nombre de travailleurs s'étant absents au cours de l'année écoulée et avec le nombre total de travailleurs (avec et sans absentéisme).

Plus fréquent que chez l'ensemble des travailleurs absents
Plus fréquent que chez l'ensemble des travailleurs
Nombre moyen de jours de maladie plus élevé que pour l'ensemble de la population

Maladies de l'appareil respiratoire ICD-9-CM : 460-519	Travailleurs s'étant absents pour cette affection dans le groupe des absents pour cause de maladie (%)	Travailleurs s'étant absents pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans absentéisme) (%)	Nombre moyen de jours de maladie	Troubles musculosquelettiques et maladies du tissu conjonctif ICD-9-CM : 710-739	Travailleurs s'étant absents pour cette affection dans le groupe des absents pour cause de maladie (%)	Travailleurs s'étant absents pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans absentéisme) (%)	Nombre moyen de jours de maladie
Tous les travailleurs	27,2	14,5	5	Tous les travailleurs	17,5	9,3	23
Tous les travailleurs (hommes)	27,0	13,6	5	Tous les travailleurs (hommes)	19,3	9,7	22
Toutes les travailleuses	27,4	15,6	5	Toutes les travailleuses	15,6	8,9	24
Soins de santé	28,0	16,0	5	Soins de santé	14,9	8,6	22
Industrie	26,8	14,9	5	Industrie	21,7	12,1	23
Commerce	26,1	13,7	5	Commerce	23,6	12,4	26
Autorités	28,1	14,9	5	Autorités	17,8	9,4	22
Services	29,1	12,3	5	Services	15,1	6,4	22
Construction	24,4	11,8	5	Construction	18,2	8,8	22
Enseignement	30,7	15,7	5	Enseignement	12,0	6,1	21
Transport	24,8	13,4	6	Transport	17,8	9,6	24
Horeca	22,6	9,6	5	Horeca	14,7	6,2	21
Autres secteurs	27,8	12,2	5	Autres secteurs	16,5	7,2	22

Maladies infectieuses et parasitaires ICD-9-CM : 001-139	Travailleurs s'étant absentés pour cette affection dans le groupe des absents pour cause de maladie (%)	Travailleurs s'étant absentés pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans absentéisme) (%)	Nombre moyen de jours de maladie	Lésions traumatiques et empoisonnements ICD-9-CM : 800-999	Travailleurs s'étant absentés pour cette affection dans le groupe des absents pour cause de maladie (%)	Travailleurs s'étant absentés pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans absentéisme) (%)	Nombre moyen de jours de maladie
Tous les travailleurs	14,5	7,8	8	Tous les travailleurs	5,5	2,9	30
Tous les travailleurs (hommes)	13,6	6,9	8	Tous les travailleurs (hommes)	6,2	3,1	30
Toutes les travailleuses	15,6	8,9	7	Toutes les travailleuses	4,7	2,7	30
Soins de santé	16,6	9,5	7	Soins de santé	4,8	2,8	29
Industrie	13,5	7,5	8	Industrie	6,3	3,5	28
Commerce	12,6	6,6	9	Commerce	6,4	3,4	31
Autorités	14,0	7,4	8	Autorités	6,2	3,3	30
Services	14,0	5,9	8	Services	5,1	2,2	24
Construction	12,1	5,9	8	Construction	6,2	3,0	31
Enseignement	16,9	8,6	7	Enseignement	3,9	2,0	28
Transport	13,2	7,1	8	Transport	5,6	3,0	38
Horeca	10,2	4,4	7	Horeca	4,7	2,0	22
Autres secteurs	12,4	5,5	7	Autres secteurs	4,7	2,1	29

Troubles mentaux ICD-9-CM : 290-319	Travailleurs s'étant absentés pour cette affection dans le groupe des absents pour cause de maladie (%)	Travailleurs s'étant absentés pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans absentéisme) (%)	Nombre moyen de jours de maladie	Maladies de l'appareil digestif ICD-9-CM : 520-57	Travailleurs s'étant absentés pour cette affection dans le groupe des absents pour cause de maladie (%)	Travailleurs s'étant absentés pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans absentéisme) (%)	Nombre moyen de jours de maladie
Tous les travailleurs	6,2	3,3	61	Tous les travailleurs	3,5	1,9	12
Tous les travailleurs (hommes)	4,6	2,3	61	Tous les travailleurs (hommes)	3,7	1,9	12
Toutes les travailleuses	7,9	4,5	61	Toutes les travailleuses	3,2	1,8	12
Soins de santé	7,5	4,3	55	Soins de santé	3,2	1,9	11
Industrie	4,7	2,6	54	Industrie	3,9	2,2	12
Commerce	5,4	2,8	71	Commerce	4,0	2,1	14
Autorités	7,4	3,9	60	Autorités	3,4	1,8	13
Services	4,9	2,1	73	Services	3,4	1,4	11
Construction	3,5	1,7	63	Construction	3,7	1,8	13
Enseignement	5,5	2,8	81	Enseignement	2,5	1,3	19
Transport	6,3	3,4	70	Transport	3,7	2,0	13
Horeca	3,6	1,5	73	Horeca	3,0	1,3	12
Autres secteurs	4,9	2,1	70	Autres secteurs	3,3	1,5	10

Maladies du système nerveux et des organes des sens ICD-9-CM : 320-389	Travailleurs s'étant absents pour cette affection dans le groupe des absents pour cause de maladie (%)	Travailleurs s'étant absents pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans absentéisme) (%)	Nombre moyen de jours de maladie	Maladies de l'appareil circulatoire ICD-9-CM : 390-459	Travailleurs s'étant absents pour cette affection dans le groupe des absents pour cause de maladie (%)	Travailleurs s'étant absents pour cette affection dans l'ensemble du groupe (avec et sans absentéisme) (%)	Nombre moyen de jours de maladie
Tous les travailleurs	3,4	1,8	12	Tous les travailleurs	1,8	0,9	24
Tous les travailleurs (hommes)	2,8	1,4	14	Tous les travailleurs (hommes)	1,9	0,9	28
Toutes les travailleuses	4,1	2,3	11	Toutes les travailleuses	1,7	1,0	19
Soins de santé	3,9	2,2	10	Soins de santé	1,6	0,9	19
Industrie	3,1	1,7	14	Industrie	2,0	1,1	28
Commerce	3,0	1,6	15	Commerce	2,1	1,1	30
Autorités	3,8	2,0	11	Autorités	1,8	1,0	20
Services	3,6	1,5	14	Services	1,5	0,6	32
Construction	2,5	1,2	13	Construction	1,7	0,8	28
Enseignement	3,7	1,9	11	Enseignement	1,5	0,7	17
Transport	2,7	1,5	17	Transport	1,8	1,0	27
Horeca	3,8	1,6	15	Horeca	1,7	0,7	9
Autres secteurs	2,7	1,2	12	Autres secteurs	2,0	0,9	16

Que constatons-nous ?

En 2022, nous observons une augmentation soudaine du nombre de travailleurs ayant été absents au moins une journée au cours des 12 derniers mois précédant l'examen médical. Cette augmentation est due à une hausse de l'absentéisme en raison des infections causées par la pandémie de coronavirus. À partir de 2023, nous constatons une nouvelle baisse de l'absentéisme, mais même en 2024, le nombre de travailleurs absents reste supérieur à celui précédant la pandémie.

Jusqu'en 2019, le pourcentage de travailleurs absents en raison d'une infection se situait entre 2,5 et 3 %. En raison du coronavirus, ce pourcentage est passé à 4,1 % en 2020, 10 % en 2021 et 24,5 % en 2022. Depuis 2023, nous observons une nouvelle baisse à 14,1 % en 2023 et 7,8 % en 2024. Mais le nombre de travailleurs absents pour cause d'infection reste deux fois plus élevé qu'avant la pandémie de coronavirus.

Les maladies des voies respiratoires représentaient en 2024 la cause principale d'absentéisme déclaré (27,2 % des travailleurs absents et 14,5 % de l'ensemble des travailleurs). Il en va différemment en 2022, où, en raison de la pandémie de coronavirus, les maladies infectieuses ont été les motifs d'absence les plus fréquents. Dans de nombreux cas, les maladies des voies respiratoires sont des infections respiratoires. Les autres affections courantes des voies respiratoires sont l'asthme et les bronchites chroniques.

En deuxième place des causes d'absentéisme les plus fréquentes, nous retrouvons les troubles musculosquelettiques et les maladies du tissu conjonctif (17,5 % des travailleurs absents et 9,3 % de l'ensemble des travailleurs).

L'absentéisme pour cause de maladie infectieuse et de maladie des voies respiratoires était le plus fréquent pour les secteurs suivants :

- les soins de santé (16 % pour les infections, 9,5 % pour les maladies respiratoires) ;
- l'enseignement (15,7 % pour les infections, 8,6 % pour les maladies respiratoires)

Les secteurs suivants enregistrent également un taux élevé d'absentéisme pour cause de troubles musculosquelettiques :

- commerce (12,4 %) ;
- industrie (12,1 %) ;
- transport (9,6%) ;
- autorités (9,4 %).

L'absentéisme en raison de lésions traumatiques est plus élevé que la moyenne dans les secteurs suivants :

- industrie (3,5 %) ;
- commerce (3,4 %) ;
- autorités (3,3 %) ;
- construction (3 %) ;
- transport (3%).

En ce qui concerne les troubles mentaux, le taux d'absentéisme dépasse la moyenne dans les secteurs suivants :

- soins de santé (4,3 %) ;
- autorités (3,9 %) ;
- transport (3,4 %).

5. Conclusion

Généralités

L'état de santé du travailleur belge n'est pas optimal. Cela vaut également pour un certain nombre de facteurs liés au mode de vie. Néanmoins, l'enquête révèle une légère amélioration sur plusieurs points :

- Le pourcentage de fumeurs est en baisse depuis 2011.
- Le nombre de travailleurs qui font trop peu d'exercice a diminué également.

Mais il y a une stagnation depuis 2021.

Nous remarquons également **certains signaux d'alerte** :

- **Le taux de surpoids** (IMC \geq 25) continue d'augmenter chaque année. Il était à nouveau en hausse en 2024.
- Le pourcentage de travailleurs souffrant **d'hypertension** est resté stable jusqu'en 2018, mais il a augmenté depuis lors. En 2020 et 2021, cette augmentation était même très prononcée. À partir de 2022, nous observons une stabilisation au niveau élevé atteint en 2021.

Problèmes de santé et thérapie

De manière générale, nous pouvons affirmer que 33,7 % de la population active a un ou plusieurs problèmes de santé actifs lorsqu'elle se présente à l'examen médical.

- Une plus grande proportion de femmes que d'hommes ont des problèmes de santé (35,3 % contre 32,4 %).
- Les femmes suivent plus souvent un traitement que les hommes.
- Par secteur, nous constatons le plus de problèmes de santé dans les secteurs suivants :
 - l'industrie ;
 - les soins de santé ;
 - les autorités.
- Les secteurs qui comptent le plus de travailleurs suivant un traitement sont :
 - les soins de santé ;
 - l'enseignement ;
 - les autorités.
- Les secteurs qui comptent le plus faible pourcentage de travailleurs suivant un traitement sont :
 - la construction ;
 - le secteur des services.

Absentéisme

Les chiffres relatifs à l'absentéisme sont également très intéressants.

En 2022, nous observons une forte augmentation du pourcentage de travailleurs ayant été absents au moins une journée au cours des 12 derniers mois précédant l'examen médical. À partir de 2023, nous constatons une nouvelle baisse de l'absentéisme, mais même en 2024, le nombre de travailleurs absents reste supérieur à celui précédant la pandémie. Le nombre de travailleurs absents pour cause de maladie infectieuse reste également supérieur à celui d'avant la pandémie.

Les secteurs enregistrant le taux d'absentéisme le plus élevé sont les suivants :

- les soins de santé ;
- l'industrie ;
- le secteur des transports, en particulier chez les travailleurs de moins de 45 ans.

Nous constatons le taux d'absentéisme le plus faible dans le secteur des services, l'horeca et les autres secteurs.

IMC

Le travailleur belge est trop lourd.

Plus de la moitié des travailleurs ont un IMC d'au moins 25 :

- 64,5 % des hommes ;
- 52,6% des femmes ;
- 70,5 % des travailleurs du secteur du transport ;
- 66,8 % des travailleurs du secteur de la construction.

Si nous examinons la période comprise entre 2011 et 2024, nous constatons que l'IMC des travailleurs belges ne s'est pas amélioré. Au contraire : dans la plupart des secteurs, nous constatons même une augmentation du nombre de travailleurs ayant un IMC d'au moins 25. Les secteurs où le pourcentage de travailleurs en surpoids a le plus augmenté sont les suivants :

- la construction ;
- l'horeca ;
- les services.

Activité physique

Le travailleur belge ne fait pas suffisamment d'exercice :

- 65,4 % des hommes ;
- 71,9% des femmes ;
- 80,2 % des travailleurs dans l'horeca.

De 2011 à 2020, le nombre de travailleurs qui font trop peu d'exercice a diminué de manière progressive. Mais cette évolution semble s'arrêter en 2021.

Tension artérielle

Nous constatons une tension artérielle élevée chez :

- **17,2% des femmes ;**
- **30 % des hommes.**

Le risque d'hypertension augmente avec l'âge :

- 31,4 % des 45-54 ans ont une tension artérielle élevée.
- 36,9 % des plus de 55 ans ont une tension artérielle élevée.

L'hypertension semble principalement toucher la construction et le secteur du transport.

Le pourcentage de travailleurs atteints d'hypertension a augmenté entre 2011 et 2021, avec une forte augmentation entre 2019 et 2021. La pandémie du coronavirus en est peut-être à l'origine, notamment en raison de la mise en œuvre différente de la mesure de la tension artérielle, mais nous observons que l'évolution se poursuit en 2021 et qu'elle semble se stabiliser également en 2024.

En 2023, nous avons mené une étude spécifique sur les facteurs déterminants et les tendances de la prévalence de l'hypertension entre 2017-2022. Cette étude confirme la tendance à la hausse de la prévalence de l'hypertension entre 2017 et 2022, même après correction des facteurs explicatifs possibles. L'augmentation plus élevée depuis la pandémie de coronavirus a été confirmée. Les résultats de cette étude sont décrits dans le rapport de recherche « Hypertension chez les travailleurs belges. Facteurs déterminants et tendances 2017-2022. » (KIR, Groupe IDEWE, mai 2024).

Tabagisme

24,6 % des travailleurs fument. Les secteurs de la construction et de l'horeca sont les secteurs où les travailleurs fument le plus.

Chez les hommes, nous constatons le plus de fumeurs dans les secteurs suivants :

- l'horeca ;
- la construction.

Et chez les femmes :

- l'horeca ;
- le secteur du transport ;
- le commerce ;
- l'industrie.

Le comportement tabagique du travailleur belge s'est toutefois amélioré : une comparaison avec 2011 montre que, dans tous les secteurs, il y a moins de fumeurs en 2024 qu'il y a 14 ans.

Fonction pulmonaire

12,1 % des travailleurs sur lesquels nous avons réalisé des tests de la fonction pulmonaire ont un VEMS (ou FEV1) trop faible.

Le groupe des plus jeunes travailleurs (< 25 ans) et le secteur de l'horeca comptent le plus de travailleurs avec un VEMS trop faible.

Accidents

L'absentéisme en raison de lésions traumatiques est plus élevé que la moyenne dans les secteurs suivants :

- industrie ;
- commerce ;
- autorités ;
- construction ;
- transport.

Secteur par secteur

Transport

C'est dans ce secteur que nous constatons le plus souvent :

- du surpoids (70,5 %) ;
- de l'hypertension (32,3 %).

Cela se reflète dans d'autres paramètres de santé. Les travailleurs du secteur du transport souffrent plus souvent des problèmes suivants :

- des maladies endocriniennes, des affections de la nutrition et du métabolisme et des troubles immunitaires (obésité, diabète et pourcentage de masse grasse élevé) ;
- des maladies de l'appareil circulatoire.

Près d'un quart des travailleurs du secteur du transport prennent des médicaments pour l'appareil cardiovasculaire. Pensez à cet égard aux médicaments pour la tension artérielle et pour les troubles du métabolisme des lipides.

Les facteurs liés au mode de vie peuvent jouer un rôle. Les travailleurs du secteur du transport sont plus enclins aux facteurs suivants :

- surpoids ;
- trop peu d'activité physique.

Cela peut s'expliquer par le nombre élevé de personnes de plus de 45 ans dans ce secteur.

Construction

Dans le secteur de la construction, nous constatons plus souvent que la moyenne :

- du surpoids (66,8 %) ;
- de l'hypertension (32,5 %) ;
- du tabagisme (36 %).

Il n'est donc pas surprenant que les maladies cardiovasculaires soient plus fréquentes que la moyenne chez les hommes dans le secteur de la construction.

Industrie

Ce secteur arrive en tête pour ce qui est de l'absentéisme pour troubles musculosquelettiques (12,1 %) et pour les lésions traumatiques et empoisonnements (3,5 %). Comme attendu, les travailleurs de l'industrie développent également plus de problèmes à cet égard et suivent plus souvent un traitement pour la douleur et l'inflammation. Le secteur de l'industrie obtient un score élevé tant en termes de problèmes de santé que d'absentéisme. Cela s'explique par l'âge : plus de 45 % des travailleurs ont 45 ans ou plus.

Commerce

Tout comme l'industrie, le commerce souffre d'un taux d'absentéisme important pour cause de troubles musculosquelettiques (12,4 %) ainsi que pour les lésions traumatiques et empoisonnements (3,4 %).

Soins de santé

Les soins de santé obtiennent la première place pour ce qui est des traitements pour le système nerveux (14,7 %) et pour la douleur et l'inflammation (12,4 %). Ce secteur arrive en tête pour ce qui est de l'absentéisme pour les maladies infectieuses (9,5 %), les affections respiratoires (16 %) et pour les troubles mentaux (4,3 %).

Dans l'ensemble, le secteur des soins de santé est celui où la plupart des travailleurs suivent un traitement pour une ou plusieurs affections et où il y a le plus d'absentéisme. Cela s'explique en partie par la forte proportion de femmes travailleurs dans ce secteur.

Autorités

Le secteur des autorités est large et très diversifié. Il comprend aussi bien les autorités régionales que les autorités locales avec les CPAS, les maisons de repos et de soins, la police et les pompiers. Le secteur des autorités obtient un score élevé tant en termes de problèmes de santé que de traitements. À cet égard, le secteur des autorités est en tête dans de nombreuses catégories. Cela s'explique en partie par l'âge : plus de 45 % des travailleurs ont 45 ans ou plus.

Enseignement

C'est dans ce secteur que l'on trouve le plus grand nombre de travailleurs en traitement pour des troubles respiratoires (14,5 %). L'absentéisme pour cause de troubles respiratoires y est également élevé (15,7 %), et ce malgré le faible nombre de fumeurs. Dans le secteur de l'enseignement, l'absentéisme en raison de maladies infectieuses était parmi les plus importants (8,6 %).

PARTIE 2

Chiffres relatifs au bien-être 2024

Introduction

Pour ce rapport, nous avons analysé les réponses au questionnaire médical personnel (QMP-AMS). Les travailleurs remplissent ce questionnaire par voie électronique à la suite d'une consultation périodique ordinaire. En 2024, **136 468 travailleurs** ont participé à cette enquête.

Nous présentons les résultats sous la forme de cinq thèmes liés au bien-être :

- santé générale ;
- absentéisme ;
- pression physique et mentale ressentie en raison du travail ;
- satisfaction au travail ;
- problèmes physiques liés au travail ou causés par celui-ci.

Remarque importante :

Les questions posées dans ce questionnaire ne constituent **pas des échelles validées**. Nous les considérons uniquement comme des **questions indicatives**. En outre, seuls les travailleurs actifs ont été interrogés, et non les travailleurs en arrêt maladie. Nous devons donc tenir compte de l'**effet healthy worker**. Nous ne disposons que des réponses de travailleurs en bonne santé. Cela peut donner une image faussée, en particulier pour les catégories d'âge plus avancées, dont un nombre important de travailleurs sont en incapacité de travail de longue durée.

1. Santé générale

Comment évaluez-vous votre état de santé général ?

Santé en général par secteur

- 87,9 % des travailleurs évaluent leur état de santé comme bon à excellent.
- Seuls 1,1 % d'entre eux le qualifient de mauvais.
- Les femmes sont moins optimistes que les hommes quant à leur santé, bien que le pourcentage de celles qui la qualifient de « mauvaise » soit identique chez les deux sexes.
- Plus l'âge avance, moins les travailleurs évaluent leur santé de manière favorable. Toutefois, seuls 1,8 % des plus de 55 ans qualifient leur santé de mauvaise.
- Le commerce et l'horeca sont les secteurs qui comptent le plus grand nombre de travailleurs qualifiant leur santé de « mauvaise ». Cela représente environ 2 % des travailleurs.

2. Absentéisme

Combien de jours avez-vous été malade au cours des 12 derniers mois ?

Jours de maladie de la population totale et par an, par sexe

Jours de maladie par an selon l'âge

Jours de maladie par an et par secteur

- 72,1 % des travailleurs déclarent avoir été malades au moins un jour au cours des 12 derniers mois.
- Les femmes sont plus nombreuses à s'absenter et leurs absences sont plus longues que celles des hommes.
- Chez les jeunes travailleurs, l'absentéisme d'au moins un jour est plus élevé que chez les travailleurs plus âgés. Dans la tranche d'âge des 25 à 34 ans, l'absentéisme s'élève à 79,9 %, contre 63,2 % chez les plus de 55 ans.

Cependant, les travailleurs plus âgés sont plus souvent absents pendant une longue période (> 1 mois).

Le secteur des soins de santé affiche le taux d'absentéisme le plus élevé, mais l'absentéisme de longue durée (un mois ou plus) est plus fréquent dans le secteur du commerce.

Nous constatons une grande différence avec l'absentéisme autodéclaré qui a été enregistré lors des consultations médicales et qui ne représentait « que » 53 % de l'ensemble de la population. Cela confirme la sous-déclaration attendue de l'absentéisme lors des consultations médicales. Nous constatons moins de sous-déclaration dans les signalements d'absentéisme via le questionnaire électronique préalable à la consultation médicale. Nous supposons que les travailleurs prennent plus de temps pour réfléchir aux périodes d'absence au cours des 12 derniers mois lorsqu'ils remplissent le questionnaire que lors d'une consultation. Les périodes courtes pour des affections banales sont rapidement oubliées et négligées lors de l'examen des problèmes de santé au cours de la consultation médicale.

3. Pression physique et mentale ressentie en raison du travail

Stress dû au travail

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti inquiet, agité ou stressé par votre travail ?

Stress dû au travail par secteur

■ jamais ■ rarement ■ parfois ■ souvent à toujours

- 14,2 % des travailleurs se sentent souvent, voire toujours, stressés, pressés ou anxieux à cause de leur travail.
- Les femmes sont plus touchées par le stress lié au travail, 17,6 % d'entre elles se sentant souvent à presque toujours stressées.
- Les plus jeunes travailleurs (< 25 ans) sont les moins touchés par le stress lié au travail. À partir de 25 ans, les différences entre les différents groupes d'âge sont minimes.
- Les secteurs où les travailleurs ressentent le plus de stress sont l'enseignement et les soins de santé. Les autorités viennent à la troisième place.

Épuisement mental dû au travail

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti épuisé mentalement (vous sentir « à bout » ou « vidé ») à cause du travail ?

Épuisement mental par secteur

jamais rarement parfois souvent à toujours

- 8,3 % des travailleurs se sentent souvent, voire presque toujours, épuisés mentalement par leur travail et 20,2 % déclarent ressentir cet état parfois.
- Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes : 10 % des femmes se sentent souvent, voire presque toujours, épuisées mentalement par leur travail, et 23,4 % parfois. Chez les hommes, ce chiffre est de 6,6 % souvent à toujours et de 17,1 % parfois.
- En fonction de l'âge, nous observons la même tendance que pour le stress lié au travail : les plus jeunes travailleurs sont ceux qui se plaignent le moins. À partir de 25 ans, il y a peu de différence.
- Une fois encore, l'enseignement, les soins de santé et les autorités se distinguent. Ce sont les secteurs où les travailleurs ressentent le plus d'épuisement mental.

Épuisement physique dû au travail

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti physiquement épuisé par le travail (votre corps est fatigué) ?

Épuisement physique lié au travail dans la population totale et par sexe

Pression physique due au travail selon l'âge

Épuisement physique par secteur

- 9,8 % des travailleurs se sentent souvent, voire presque toujours, épuisés physiquement par leur travail et 22,9 % déclarent ressentir cet état parfois.
- Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes : 12,6 % des femmes se sentent souvent, voire presque toujours, épuisées physiquement par leur travail, et 26,3 % parfois. Chez les hommes, ce chiffre est de 7,2 % souvent à toujours et de 19,7 % parfois.
- Nous constatons le moins d'épuisement physique chez les travailleurs de moins de 25 ans, des chiffres à peu près identiques pour le groupe des 25-45 ans et une légère augmentation à partir de 55 ans, dont 11,9 % souffrent souvent, voire toujours, d'épuisement physique.
- Les secteurs dans lesquels les travailleurs ressentent le plus d'épuisement physique sont l'enseignement, les soins de santé et le commerce.

À noter : la construction et les transports sont les secteurs qui enregistrent le moins de plaintes. Ce résultat est surprenant, car il s'agit de secteurs où les emplois sont physiquement exigeants. Cependant, ces secteurs comptent de nombreux travailleurs allophones. La barrière linguistique lors du remplissage du questionnaire (disponible uniquement en néerlandais, français et anglais) pourrait expliquer ce résultat.

4. Satisfaction au travail

Concernant votre travail en général : dans l'ensemble, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à votre emploi, toutes choses considérées ?

Satisfaction au travail par secteur

■ très satisfait
 ■ parfois satisfait
 ■ neutre
 ■ insatisfait à très insatisfait

- 43,2 % des travailleurs sont très satisfaits de leur emploi. 2,9 % sont insatisfaits à très insatisfaits.
- Les hommes sont plus nombreux que les femmes à être (très) insatisfaits.
- Les travailleurs les plus jeunes (moins de 25 ans) sont les plus satisfaits de leur emploi.
- À partir de 25 ans, il y a peu de différence entre les catégories d'âge. Avec l'âge, tant la grande satisfaction que la (grande) insatisfaction augmentent légèrement.
- Le secteur des transports compte la plus forte proportion de travailleurs insatisfaits (4,7 %). Les secteurs de la santé et de l'enseignement obtiennent des scores remarquablement élevés en matière de satisfaction, malgré la pression au travail importante.

5. Problèmes physiques liés au travail ou causés par celui-ci

Problèmes généraux

Nous abordons les sujets suivants :

- maladie ou blessure ayant nui au travail ;
- problème de santé lié au travail.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous souffert d'une maladie ou d'une blessure qui a entravé votre travail ?

Maladie ou blessure ayant nui au travail dans la population totale et selon le sexe

Maladie ou blessure ayant nui au travail selon l'âge

Maladie ou blessure ayant nui au travail par secteur

- 5 % des travailleurs sont souvent ou toujours incommodés dans leur travail par une maladie ou une blessure et 11,6 % le sont parfois.
- Les chiffres sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes.
- Les chiffres augmentent avec l'âge : jusqu'à 8,4 % des personnes âgées de plus de 55 ans se sentent souvent à toujours affectées.
- Les autorités, l'enseignement et les soins de santé se distinguent comme les secteurs comptant le plus grand nombre de travailleurs souvent affectés par une maladie ou une blessure dans leur travail.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des problèmes de santé qui sont apparus ou se sont aggravés à cause de votre travail ?

Problèmes de santé apparus ou aggravés à cause du travail dans la population totale et selon le sexe

Problèmes de santé apparus ou aggravés à cause du travail selon l'âge

Problèmes de santé apparus ou aggravés à cause du travail par secteur

- 4,9 % des travailleurs éprouvent souvent, voire presque toujours, des problèmes de santé liés au travail et 12,8 % en éprouvent parfois.
- Les chiffres sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes.
- Ils augmentent avec l'âge : jusqu'à 7,8 % des personnes âgées de plus de 55 ans souffrent souvent, voire presque toujours, de problèmes de santé liés au travail.
- L'enseignement, les autorités, les soins de santé, le commerce et l'horeca affichent des scores supérieurs à la moyenne, l'enseignement arrivant en tête.

Problèmes spécifiques

Plusieurs questions du questionnaire portent sur des problèmes spécifiques rencontrés par les travailleurs exposés à certains **risques professionnels**. Pour les sujets ci-dessous, une sélection a été effectuée parmi les travailleurs exposés à ce risque spécifique ou travaillant dans des secteurs où ce risque existe :

- problèmes respiratoires dus à des substances chimiques ;
- problèmes respiratoires dus à des substances animales ou végétales ;
- problèmes cutanés dus à des produits chimiques ;
- troubles locomoteurs graves liés au travail ;
- fourmillements ou engourdissements dans les mains dus à des objets vibrants ou secoués ;
- douleurs dorsales graves après avoir conduit ou utilisé des véhicules vibrants ou secoués ;
- accidents par piqûre, éclaboussure ou morsure ;
- infection, maladie ou réaction allergique liée au travail ;
- troubles du sommeil liés au travail de nuit ou au travail posté ;
- fatigue anormale liée au travail de nuit ou au travail posté ;
- troubles digestifs liés au travail de nuit ou au travail posté.

Les questions relatives à ces thèmes sont longues et parfois difficiles à comprendre. Nous supposons donc que les pourcentages obtenus peuvent donner une image faussée de la réalité. Comme cela vaut pour tous les secteurs, nous pouvons toutefois examiner dans quel secteur le problème est le plus important. Les réponses aux questions relatives à des problèmes spécifiques sont donc présentées par secteur. Si le nombre de travailleurs interrogés dans un secteur était trop faible (< 100 travailleurs), le chiffre n'a pas été inclus.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous souffert de troubles respiratoires tels que congestion nasale, toux, respiration sifflante, essoufflement ou difficultés respiratoires pouvant être causés par une exposition à des produits chimiques, à la poussière, à la fumée ou au froid sur votre lieu de travail ?

Le groupe concerné est celui des travailleurs exposés à des substances présentant un risque pour les voies respiratoires ou au froid (n = 31 244).

Problèmes respiratoires dus à l'exposition à des produits chimiques, à la poussière, à la fumée ou au froid au travail, par secteur

■ jamais ■ rarement ■ parfois ■ souvent à toujours

- Les travailleurs de **l'industrie**, de **l'enseignement** et **du commerce** sont ceux qui signalent le plus souvent des problèmes respiratoires dus à l'exposition à des produits chimiques, à la poussière, à la fumée ou au froid au travail.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous souffert de troubles respiratoires tels que congestion nasale, toux, respiration sifflante, essoufflement ou difficultés respiratoires pouvant être causés par une exposition à des poussières d'origine végétale ou animale (poussière de céréales, poussière de bois, cendres, plumes...) au travail ?

Le groupe concerné est celui des travailleurs exposés à des substances végétales ou animales susceptibles de provoquer des allergies (n = 4 880).

Problèmes respiratoires dus à l'exposition à des poussières d'origine végétale ou animale (poussière de céréales, de bois, de lin, plumes, etc.) au travail, par secteur

■ jamais ■ rarement ■ parfois ■ souvent à toujours

- Les travailleurs de **l'industrie** et **des autorités** sont ceux qui signalent le plus souvent des problèmes respiratoires dus à l'exposition à des produits chimiques, à la poussière, à la fumée ou au froid au travail.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de problèmes cutanés tels que rougeurs, démangeaisons, sécheresse, desquamation, pouvant être causés par une exposition à des produits chimiques au travail ?

Le groupe concerné est celui des travailleurs exposés à des substances pouvant provoquer des problèmes cutanés (n = 71 762).

Problèmes cutanés dus à l'exposition à des substances chimiques au travail, par secteur

- Les travailleurs de **l'industrie** et **des soins de santé** sont ceux qui signalent le plus souvent des problèmes respiratoires dus à l'exposition à des substances chimiques travail.

Au cours des derniers mois, à quelle fréquence avez-vous souffert de douleurs intenses, d'une perte de force ou d'une limitation de vos mouvements nécessitant un traitement et qui, selon vous, étaient causées par votre travail ?

Pour répondre à cette question, nous avons spécifiquement demandé des symptômes au niveau :

- des épaules ;
- des coudes ;
- des poignets ;
- des doigts ;
- des hanches ;
- des genoux ;
- des chevilles ;
- des pieds ;
- de la nuque ;
- du dos.

Les réponses à ces dix questions ont été regroupées en une seule question globale sur la prévention des troubles locomoteurs graves dans n'importe lequel des dix endroits du corps.

Le groupe concerné est celui des travailleurs exposés à des contraintes physiques (soulever, porter, maintenir, déplacer, tirer, pousser, travail répétitif - n = 97 835).

Troubles locomoteurs graves causés par le travail, par secteur

■ jamais ■ rarement ■ parfois ■ souvent à toujours

- Le **secteur du commerce** se distingue par la plus grande proportion de travailleurs souffrant fréquemment de troubles locomoteurs graves. Il est suivi par les **secteurs des soins de santé**, de **l'horeca**, de **l'enseignement** et **des autorités**.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous ressenti des picotements ou un engourdissement dans les mains pendant plus de 20 minutes pendant ou après le travail avec des appareils vibrants, secouants ou pulsants ?

Le groupe concerné est celui des travailleurs exposés à des vibrations mécaniques au niveau des mains et des bras ou à des contraintes dues à des chocs ou des coups (n = 8 641).

Fourmillements ou engourdissements dans les mains pendant ou après l'utilisation d'appareils vibrants ou à chocs, par secteur

- Ces troubles au niveau des mains sont particulièrement fréquents dans **le secteur des services** et dans d'autres secteurs.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous souffert de douleurs sévères nécessitant un traitement, pendant ou après avoir conduit ou utilisé des machines ou des véhicules vibrants, à chocs ou à battements ?

Le groupe concerné est celui des travailleurs exposés à des vibrations mécaniques ou à des chocs (n = 6 967).

Douleurs dorsales sévères pendant ou après la conduite ou l'utilisation de machines ou de véhicules vibrants ou à chocs, par secteur

■ jamais ■ rarement ■ parfois ■ souvent à toujours

- Ces problèmes sont les plus fréquents dans les **secteurs du commerce** et du **transport**.

Avez-vous été victime d'accidents par piqûre, éclaboussure ou morsure au cours des 12 derniers mois ?

La question ne précise pas s'il s'agit d'un contact avec des fluides corporels ni d'une exposition au travail, de sorte que les incidents survenus à domicile ou avec d'autres produits sont également inclus dans les chiffres.

Le groupe concerné est celui des travailleurs des secteurs où il existe un risque de transmission d'infections par contact avec des liquides organiques via des accidents par piqûre, éclaboussure ou morsure, plus précisément les soins de santé et les autorités (soins de santé n = 51 747, autorités n = 12 944).

Pourcentage de travailleurs ayant subi un accident par piqûre, éclaboussure ou morsure au cours des 12 derniers mois dans les secteurs des soins de santé et des autorités

- Les accidents par piqûre, éclaboussure ou morsure ont touché 5,8 % des travailleurs du secteur des autorités et 4,9 % des travailleurs du secteur des soins de santé.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert d'une infection, d'une maladie ou d'une réaction allergique que vous estimez être liée à votre travail ?

Pour cette question, les résultats concernent l'ensemble du groupe de travailleurs (n = 136 468).

Pourcentage de travailleurs ayant souffert d'une infection, d'une maladie ou d'une réaction allergique au cours des 12 derniers mois qui, selon eux, était due à leur travail, par secteur

■ non ■ oui

- Les secteurs de **l'enseignement** et des **soins de santé** comptent la plus forte proportion de travailleurs déclarant avoir souffert d'une infection, d'une maladie ou d'une réaction allergique due à leur travail.

À quelle fréquence avez-vous rencontré des troubles du sommeil au cours des 12 derniers mois en raison du travail posté ou de nuit ?

Le groupe concerné est celui des travailleurs qui travaillent de nuit ou en équipe (n = 51 239).

Problèmes de sommeil liés au travail posté ou de nuit par secteur

■ jamais ■ rarement ■ parfois ■ sovent à toujours

- Dans **l'industrie**, 13,1 % des travailleurs exposés signalent des problèmes de sommeil fréquents (sovent à toujours).
- En moyenne, 8,3 % des travailleurs exposés au travail posté ou de nuit (tous secteurs confondus) signalent des troubles du sommeil fréquents. Le pourcentage augmente avec l'âge : de 5,8 % chez les travailleurs de moins de 25 ans à 10,7 % chez les plus de 55 ans.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous ressenti une fatigue anormale et une envie de dormir pendant le travail en raison du travail posté ou de nuit ?

Le groupe concerné est celui des travailleurs ayant un travail posté ou de nuit (n = 51 239).

Fatigue anormale et envie de dormir pendant le travail en raison du travail posté ou de nuit, par secteur

■ jamais ■ rarement ■ parfois ■ souvent à toujours

- L'industrie et les autorités comptent le plus grand nombre de travailleurs souffrant fréquemment de fatigue en raison du travail posté ou de nuit. Respectivement 4,3 % et 3,8 %.
- En moyenne, 2,7 % des travailleurs exposés au travail posté ou de nuit (tous secteurs confondus) signalent des troubles du sommeil fréquents. Le pourcentage augmente avec l'âge, passant de 2,1 % chez les travailleurs de moins de 25 ans à 3,3 % chez les plus de 55 ans.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous souffert de troubles digestifs en raison du travail posté ou de nuit ? Par exemple, des maux d'estomac ou des troubles intestinaux.

Le groupe concerné est celui des travailleurs exposés au travail posté ou de nuit (n = 51 239).

Troubles digestifs liés au travail posté ou de nuit par secteur

■ jamais ■ rarement ■ parfois ■ souvent à toujours

- Les travailleurs de l'industrie (3,8 %), des autorités (3,6 %) et des soins de santé (3,1 %) sont ceux qui signalent le plus souvent des troubles digestifs. Ils déclarent souffrir souvent à toujours de troubles digestifs.
- En moyenne, tous secteurs confondus, ce chiffre est de 3 %. Ce chiffre n'augmente pas avec l'âge.

6. Conclusion

Généralités

- Près de 90 % des travailleurs évaluent leur état de santé comme bon à excellent. L'effet « *healthy worker* » joue peut-être un rôle à cet égard. Les travailleurs en absence maladie n'ont pas été interrogés.
- Environ un dixième des travailleurs se sentaient souvent à presque toujours stressés (14,2 %), épuisés mentalement (8,3 %) ou épuisés physiquement (9,8 %) à cause de leur travail.
- 5 % étaient souvent, voire presque toujours, incommodés par une blessure ou une lésion au travail ou souffraient d'un problème de santé lié au travail.
- 72 % ont été absents pour cause de maladie au moins un jour.
- Seulement 3 % sont insatisfaits à très insatisfaits de leur travail.

Hommes et femmes

- Les femmes ressentent davantage de pression physique et mentale et ont plus de problèmes de santé que les hommes. Les femmes s'absentent plus souvent et plus longtemps que les hommes.
- Cela ne signifie pas pour autant que les femmes sont plus insatisfaites. Le pourcentage de travailleurs insatisfaits à très insatisfaits est plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Âge

- Les plus jeunes travailleurs (< 25 ans) subissent le moins de pression physique et mentale et sont les plus satisfaits.
- À partir de 25 ans, la pression ressentie augmente et il y a peu de différence entre les catégories d'âge plus âgées. Là encore, l'effet « *healthy worker* » joue un rôle.
- Seuls les plus de 55 ans connaissent une légère augmentation de la pression physique, beaucoup moins de la pression mentale.
- Le sentiment d'être en mauvaise santé augmente avec l'âge.
- Les jeunes travailleurs sont plus nombreux à s'absenter (pour de courtes périodes) que les travailleurs plus âgés. Les travailleurs plus âgés s'absentent davantage pendant un mois ou plus.

Secteurs

- Les secteurs dans lesquels les travailleurs ressentent le plus d'épuisement physique sont l'enseignement, les soins de santé et les autorités.
- Les secteurs où les travailleurs subissent le plus de pression mentale sont l'enseignement, les soins de santé et les autorités. Le commerce et l'horeca sont les secteurs qui comptent le plus grand nombre de travailleurs qualifiant leur santé de « mauvaise ».
- Le secteur qui compte le plus grand nombre de travailleurs s'absentant au moins un jour est celui des soins de santé. Le secteur qui compte le plus grand nombre d'absences d'un mois ou plus est le commerce.
- Les secteurs qui comptent le moins de travailleurs insatisfaits sont les soins de santé et l'enseignement. Indépendamment de la pression ressentie.
- Le secteur qui compte le plus grand nombre de travailleurs insatisfaits est celui des transports.

En comparaison avec d'autres secteurs, nous constatons que :

- **Le secteur du commerce** compte le plus grand nombre de travailleurs souffrant fréquemment de troubles locomoteurs graves. C'est également le secteur qui compte le plus grand nombre de travailleurs qui estiment que leur santé est mauvaise et qui ont le plus d'absences de plus de trois mois.
- **L'industrie** compte le plus grand nombre de travailleurs qui ont fréquemment des problèmes respiratoires dus à l'exposition à des produits chimiques ou à des substances animales ou végétales.
- En outre, les travailleurs postés et de nuit de l'industrie souffrent plus fréquemment de troubles du sommeil, de fatigue et de problèmes digestifs que les travailleurs postés et de nuit d'autres secteurs.
- Dans le **secteur des soins de santé**, on trouve davantage de travailleurs souffrant de problèmes cutanés dus à l'exposition à des substances chimiques. Un nombre relativement important de travailleurs déclarent également avoir contracté une infection, une maladie ou une réaction allergique due à leur travail.
- Dans **l'enseignement**, la plupart des travailleurs sont souvent, voire constamment, soumis à une pression mentale et physique. En outre, il s'agit du secteur qui compte le plus grand nombre de travailleurs déclarant avoir contracté une maladie, une infection ou une allergie au travail. Il y a également plus de travailleurs que dans d'autres secteurs qui déclarent souffrir fréquemment de problèmes respiratoires dus à l'exposition à des substances chimiques au travail. Cela correspond à la fréquence élevée des traitements et des absences pour cause de problèmes respiratoires que nous constatons dans l'analyse des chiffres relatifs à la santé.

Important :

Ces chiffres ne concernent que les travailleurs d'un secteur qui, en raison d'un risque pour la santé, se rendent à une consultation de médecine du travail. Dans l'enseignement, seule une minorité d'enseignants est soumise à l'examen médical. Il s'agit uniquement des enseignants qui sont en contact avec des agents biologiques ou chimiques, tels que les instituteurs en maternelle, les enseignants dans l'enseignement spécialisé et les enseignants dans l'enseignement professionnel ou technique ou le personnel technique.

www.idewe.be